

EDIFICAÇÕES AFETADAS

NOVO HAMBURGO

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
- EDIFICAÇÕES
- EDIFICAÇÕES AFETADAS

	Total	Afetados	%
Área Município	222,5km ²	19,5km ²	8,76
Área Urbana	46,2km ²	2,1km ²	4,55
Edificações	144.561	10.211	7,06

Área inundada
 Fonte: Possantti, I., at. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.7) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>.

Edificações base Openbuilding e demais camadas Possantti, I., at. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.7) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Hariane Mistura Pozzan

